

SHAXSIY IRODANING SHAKILLANISH DINAMIKASI

Baxronova Komila Yadgorovna

p.f.d.,(PhD), dotsent, Buxoro innovatsion tibbiyot instituti.

Email: komilaba338@gmail.com

Maxamadiyeva Dildora Urinovna

Magistr, Osiyo Xalqaro Universiteti.

Email: dildoramaxamadiyeva48@gmail.com

Tel: 97-283-70-60

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10397226>

Annotatsiya. Tezisda iroda psixologiyasi, irodaning O'zbekiston olimlari tomonidan o'rganilganlik darajasi, bu borada amalga oshirilayotgan ishlar mazmuni, olib borilgan tadqiqotlar va natijalari keltirilgan. Irodani tarbiyalash.

Kalit so'zlar: shaxs sifat, iroda, insoniy fazilatlar, psixologiya, iroda psixologiyasi, tavakkalchilik, abuliy, iroda akti, zamonaviy, jamiyat, shaxs, borliq, faoliyat.

DYNAMICS OF THE FORMATION OF PERSONAL WILL

Abstract. The thesis presents the psychology of Will, the degree of study of Will by scientists of Uzbekistan, the content of the work carried out in this regard, the studies and results carried out. To educate the will.

Keywords: personality quality, will, human qualities, psychology, psychology of will, risk, Abulia, act of Will, modern, society, person, being, activity.

ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОЙ ВОЛИ

Аннотация. В статье описывается психология воли, уровень изученности воли узбекскими учеными, содержание проводимых в этом направлении работ, проведенные исследования и полученные результаты. Воспитание воли.

Ключевые слова: качества личности, Воля, человеческие качества, психология, психология воли, риск, абулия, волевой акт, современность, общество, личность, существование, деятельность.

Kirish

Ijtimoiy-ruhiy eshtiyojga asoslangan holda mamlakatimiz yoshlarini komil inson qilib kamol toptirish uchun ularni o'zini o'zi uddalashga o'rgatishdan ish boshlamoq zarur. Shaxsning o'z faoliyatini va xulq-atvorini shaxsiy xoshish irodasiga bo'ysundirish, ro'yobga chiqarish mustaqil fikrlashni barqarorlashtiradi, ko'zlangan maqsadni amalga oshirishga puxta zamin

shozirlyadi, har xil xususiyatli qiyinchiliklar oldida matonat, sabr-toqat tuyg'ularini namoyish etishga chorlaydi. Buning natijasida mustashkam irodali, prinsipal, qat'iyatli, uzoqni ko'zlovchi, teran fikrlovchi, aql-zakovatli, vatan tuyg'usi bilan yonuvchi shaqiqiy milliy vatanparvar yoshlarni ijtimoiy shayotida, ta'lim-tarbiya jarayonida shakllantiradi.

Insonga tug'ilishdan beriladigan tabiiy mayllardan, aqliy va axloqiy imkoniyatlardan unumli foydalanmasdan turib, yuksak ma'naviyatli, farosatli, ijodiy izlanuvchan shaxslarni voyaga yetkazib bo'lmaydi. Xuddi shu boisdan, insonning bolaligidan tortib to ijtimoiylashuviga qadar davr oralig'ida o'zini o'zi boshqarish usullari, vositalari bilan tanishtirish qat'iyatlilikni vujudga keltiradi. Odatda iroda inson tomonidan o'z xulqi va faoliyatini ongli ravishda boshqarish sifatida basholanadi, maqsadga yo'naltirilgan xatti-harakat va xulq-atvorning amalga oshishida tashqi, ichki qiyinchiliklarni yengib o'tish tariqasida ta'riflanadi.

Yoshlarning irodasi, eng avvalo shaxsning ijtimoiy faolligida, mehnat faoliyatida, ijtimoiy tajribasida va ta'lim jarayonida namoyon bo'ladi.

Mazkur faollikdan uning mazmunini va shaklan tuzilishini farqlash mutlaqo zarur. Shaxs faolligining mazmundor tomoni- uning ijtimoiy xislatlarida o'z ifodasini topadi, chunki bunda ijtimoiy ko'rsatma (attityud), e'tiqodlar, ma'naviy shis-tuyg'ular, qiziqishlar dominantlik xususiyatini kasb etadi. Shaxs faolligining shakli faoliyatni amalga oshirishda ishtirok etuvchi ruhiy jarayonlar, ichki, tashqi va anglashilgan irodaviy xatti-harakat, intilish namoyon bo'lishi orqali aniqlanadi. Shaxs uchun qiyin haroitlarda o'zini o'zi ongli ravishda boshqara olish imkoniyati irodaviy zo'r berishning yordami bilan yuzaga keladi va belgilangan muayyan aniq maqsad, reja hamda uni ro'yobga chiqaruvchi xatti-harakatlar ularning ijrosiga yo'naltiriladi.

Barkamol avlod shaxsining psixologik xususiyatlari markaziy rolining motivasiya doirasi bajaradi va u eshtiyojlar, qiziqishlar, e'tiqodlar va ma'naviy shis-tuyg'ularda o'z aksini topadi. Shaxslarning shayoti va faoliyatida, shuningdek, ijtimoiy tarbiyasiga asta-sekin ustuvor va barqaror motivlar vujudga kela boshlaydi, ular inson ijtimoiy hartlangan yo'nalganligi va shayotiy pozitsiyasini qat'iy belgilash uchun xizmat qiladi.

Aksariyat shollarda inson shaxsining ijtimoiy hartlangan xususiyatlari uning irodaviy faolligi yo'nalishini gavdalantiradi. Ijtimoiy yo'nalganlik shaxsning motivasion-irodaviy xislati shisoblanmish sobitqadamlikda o'z ifodasini topadi. Inson shaxsining irodaviy jarayonlari, holatlari, xislatlari faoliyatning motivlari va maqsadini amalga oshirishning o'ziga xos usuli sifatida yuzaga keladi. Aqliy faoliyatda irodaviy jarayonlar irodaviy xatti-harakatlar kechishining aynan ichida, ya'ni maqsad belgilashdan tortib to uning bajarilishigacha oraliqda ko'zga tashlanadi. Ongli xulq-atvorda, ixtiyoriy diqqatda, eslab qolishda, esga tushirishda, tafakkurda,

xayolda ifodalanadi, murakkab muammolarni yechish, irodaviy zo'r berishni safarbar etish uchun mutlaqo zarur, chunki busiz mehnat va o'quv faoliyatida shech qanday natijaga erishish mumkin emas. Ularning o'zaro uyg'unlashuvi samaralar keltirish majmuasi sifatida ikkiyoqlama xususiyat kasb etadi. Mehnat faoliyatidagi va ta'lim jarayonidagi irodaviy holatlar-bu vujudga kelgan qiyinchiliklarni muvaffaqiyatli bartaraf etishning usullari, inson shaxsining omilkor, oqil ichki haroitlarining muvaqqat ruhiy hodisasidir. Ularning qatoriga birtalay shayotiy hart-haroitlar ta'siri ostida vujudga keluvchi optimizm va umumiy faollik, qiziquvchanlik, motivasion, mobilizasion tayyorgarlik, qat'iyatlilik xususiyatlari kiradi.

Asosiy qism

Odamning shaxs sifatidagi faollik xususiyati shundan iboratki, o'z ehtiyojlarini qondirishga yordam beradigan harakatlari instinktiv harakatlar emas, balki asosan oqilona, ongli harakatlardir.

Bu onglilik shundan iboratki, odam oldindan biron-bir maqsadni ko'zlab harakat qiladi, shu maqsadga yetishish uchun yordam bera oladigan vositali yo'l va usullarni oldindan qidirib topadi, to'sqinlik va qiyinchiliklarni yengish uchun ongli ravishda kuch-g'ayratini ishlata oladi.

Odam tevarak - atrofdagi narsalarni o'zgartirib o'ziga moslashtirar ekan, yangilik yaratadi, ijod qiladi, shu yangilikni tevarak-atrofdagi voqelikka qo'shadi, voqelikni o'zgartiradi va to'ldiradi. Umuman odam har doim harakat qilmasdan tura olmaydi. Ana shu jihatdan olganda odamning barcha harakatlarini ikki 250 turkumga bo'lish mumkin. Ulardan birinchisi ixtiyorsiz harakatlar bo'lsa, ikkinchisi ixtiyoriy harakatlardir. Odamning ixtiyorsiz harakatlari qat'iy bir maqsadsiz, ko'pincha impul'siv tarzda, ya'ni reflektor tarzda yuzaga keladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, to'siqni engib o'tishga qaratilgan har bir harakat ixtiyoriy emas.

Masalan, itdan qochgan odam juda qiyin to'siqlarni engib o'tishi va hatto baland daraxtga chiqishi mumkin, ammo bu harakatlar ixtiyoriy emas, chunki ular birinchi navbatda tashqi sabablar insonning ichki munosabatlaridan ko'ra shunday qilib, to'siqlarni yengib o'tishga qaratilgan ixtiyoriy harakatlarning eng muhim xususiyati - bu kurashish kerak bo'lgan maqsadning ahamiyatini anglash, unga erishish zarurligini anglash. Inson uchun maqsad qanchalik muhim bo'lsa, u shunchalik ko'p to'siqlarni yengadi. Shuning uchun ixtiyoriy harakatlar nafaqat murakkablik darajasi, balki xabardorlik darajasi bilan ham farq qilishi mumkin.

Odatda biz boshqa harakatlarni nima uchun qilayotganimizni ko'proq yoki kamroq aniq bilamiz, biz erishishga intilayotgan maqsadni bilamiz. Inson nima qilayotganidan xabardor bo'lib, lekin nima uchun qilayotganini tushuntira olmaydigan holatlar ham bo'ladi. Ko'pincha bu

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

odamni kuchli his-tuyg'ularga duchor qilganda, hissiy qo'zg'alishni boshdan kechirganda sodir bo'ladi.

Bunday harakatlar impulsiv deyiladi. Bunday harakatlardan xabardorlik darajasi sezilarli darajada kamayadi. Shoshilinch harakatlar qilgan odam ko'pincha qilgan ishidan tavba qiladi.

Ammo zamonning irodasi shundan iboratki, inson affektiv portlashlar paytida o'zini toshma harakatlar qilishdan tiya oladi. Shuning uchun iroda bilan bog'liqdir aqliy faoliyat va his-tuyg'ular.

Shaxsning irodaviy sifatleri ya'ni iroda kuchi, mustaqilligi jihatidan ayrim hollarda turlicha namoyon bo'ladi. Irodaviy sifatlerin g klassifikatsiyasi sxema tarzida quyidagicha ifodalanadi.

Irodaviy sifatlar:

Har bir kishida irodaning ayrim sifatleri umr bo'yi mustahkamlanib, shu odamning xususiy sifatleri (ya'ni doimiy xislatlari) bo'lib qolishi mumkin. Shaxsning bu o'ziga xos xususiyatlari xarakter xislatlari deb ataladi. Har bir kishidagi biron bir irodaviy sifatlerin g har qanday namoyon bo'lishi shu kishi xarakterining xislati bo'lavermaydi.

Ayrim hollarda hatto tasodifiy ravishda kishi kuchli iroda ko'rsatishi mumkin, ayrim hollarda mazkur kishining irodasi, umuman kuchli iroda kuchi shu kishi xarakterining xislati ekanligidan dalolat beravermaydi. Bu kishining irodasi kuchli deb aytish uchun uning iroda kuchini bir marta emas, bir necha marotaba namoyon qilganini bilmoq kerak.

Kishining xarakterini ta'riflaganimizda falon kishi dadillik qildi, rost gapirdi demasdan, balki bu odam dadil, rostgo'y, to'g'riso'z deb ataymiz. Buning ma'nosi shuki dadillik va

rostgo'ylik, to'g'riso'zlik shu odamning xususiyatlaridir, xarakter xislatlaridir, tegishli sharoitda bu kishi dadillik, rostgo'ylik, to'g'riso'zlik xislatlariga ega ekanligini namoyon qildi deb aytamiz.

Kishi xarakterini, xislatlarini bilib olgach, uning biron ish-harakatda qanday yo'l tutishini ancha aniq bilib olamiz, oldindan aytib bera olamiz.

Iroda kuchi va xarakter qat'iyati. Iroda ma'lum kuch bilan yuzaga chiqadi: ba'zi hollarda kishining irodasi kuchli sur'atda namoyon bo'lsa, boshqa hollarda kuchsiz namoyon bo'ladi. Iroda kuchi irodaning muhim sifatidir.

Iroda kuchi avvalo ehtiyojlarni his qilishda va intilishda ko'rinadi, biz kuchli hamda kuchsiz intilishlarni, kuchli hamda kuchsiz hoxishlarni farq qilamiz. Iroda kuchi ravshan va aniq maqsad qo'yishda, shuningdek mazkur maqsadga etishishga yordam beradigan yo'l, vosita va usullarni ochiq tasavvur qilishda namoyon bo'ladi. Bu ochiq ravshanlik darajasi esa kishining turmush tajribasiga, bilimiga va umumiy saviyasiga bog'liq. Aniq maqsad qo'yishda inson tafakkuri va ayniqsa real xayollar (fantaziya) ning taraqqiy etishi xususiyatlari katta rol o'ynaydi.

Iroda kuchi tezlik bilan qarorga kela olishda va qarorni mustahkamligida, sabotlilikda ko'rinadi. Yuksak g'oyaviy tamoyillarga asoslangan oqilona qat'iyatlik va sabotlik kuchli iroda belgilaridandir. Qat'iyatsizlik ikkilanish, qabul qilingan qarorning bajarilishiga shubha bilan qarash va sabotsizlik kuchsiz iroda belgilaridandir. Iroda kuchi jasorat deb ataladigan dadillikda ayniqsa ravshan ko'rinadi. Jasorat kishining shunday holatiki, bunda kishi tez qarorga keladi va uni bajarishga ahd qiladi. Hatto salomatligini va hayotini xavf ostida qoldirishi mumkinligi hayoliga ham kelmaydi.

Jasorat kishining boshqa kishilarga emas, balki o'ziga bergan amridir. Kishi ahloqiy burchining talabiga ko'ra, buyuk maqsadga erishish uchun bir zumda hayot bilan o'limdan birini tanlab olsa, bunday jasorat iroda kuchi ekanligini ko'rsatadi.

Jasorat shunday qarorki, u go'yo ish-harakatga aylanadi. Bu ish-harakat esa kuchli zo'r berishni talab qiladi. Xarakter xislati bo'lgan dadillikda odamning qanchalik puxta o'ylab ish ko'rishiga qarab, bu dadillik maxsus tusga kiradi. Puxta o'ylab ish ko'rishni o'zi yuksak g'oyaviylikka va kishining axloqiy tamoyillariga asoslangan taqdirda ijobiy xislat hisoblanadi.

O'ylab, shoshmasdan bir qarorga keladigan kishilarni mulohazakor kishilar deb ataymiz.

Professor E.G'.G'ozievning "Umumiy psixologiya " darsligida iroda-bu tashqi va ichki qiyinchiliklarni yengishni talab qiladigan qiliqlarni va harakatlarni inson tomonidan ongli boshqarilishidir, deb keltiriladi. Umuman olganda iroda shaxs faolligining ko'rinishi hisoblanadi.

Shu bois uning yuzaga kelishi bir qator harakatlarni amalga oshirilishi bilan izohlanadi. Maqsad va unga erishishga intilish Maqsadga erishish imkoniyatlarini topish Motivlarni paydo bo'lishi va imkoniyatlarni mustahkamlash.

Maqsadlilik deganda, faoliyatning ma'lum bir natijasiga erishish uchun shaxsning ongli va faol yo'nalishini tushunish odatiy holdir. Ko'pincha, ular maqsadlilik haqida gapirganda, ular qat'iyatlilik kabi tushunchadan foydalanadilar. Bu kontsepsiya maqsadlilik tushunchasi bilan deyarli bir xil bo'lib, insonning eng qiyin sharoitlarda ham maqsadga erishish istagini tavsiflaydi.

O'jarlikni qat'iyatlilikdan ajratish odat tusiga kiradi. Ko'pincha o'jarlik salbiy sifat odam.

O'jar odam, bu harakatning nomaqbulligiga qaramay, har doim o'z-o'zidan turib olishga harakat qiladi. Qoidaga ko'ra, o'jar odam o'z faoliyatida aqlning dalillari bilan emas, balki muvaffaqiyatsiz bo'lishiga qaramay, shaxsiy istaklari bilan boshqariladi. Darhaqiqat, o'jar odam o'z irodasini nazorat qilmaydi, chunki u o'zini va nafsini qanday boshqarishni bilmaydi.

Salbiylikni mustaqillikdan ajratish kerak. Negativizm boshqa odamlarga qarama-qarshi harakat qilish, ularga qarama-qarshilik qilish uchun asossiz, asossiz tendentsiyada namoyon bo'ladi, garchi oqilona mulohazalar bunday harakatlar uchun asos bermasa ham. Negativizmni ko'pchilik psixologlar o'z harakatlarini aql dalillariga, xulq-atvorning ongli motivlariga bo'ysundira olmaslikda, o'z xohish-istaklariga qarshi tura olmaslikda, bekorchilikka olib keladigan va hokazolarda ifodalangan irodaning zaifligi sifatida baholaydilar. Ko'pincha bekorchilik. dangasalik bilan bog'liq. Aynan dangasalik irodaning ijobiy sifatlariga ma'no jihatdan qarama-qarshi bo'lgan sifatlarning har tomonlama xarakteristikasi hisoblanadi.

Bu haqda akademik I.P.Pavlov shunday deb yozgan edi: "Mening tasavvurimcha, ong ayni shu chog'da xuddi shu sharoitning o'zida ma'lum darajada optimal (har holda o'rtacha bo'lsa kerak) qo'zg'alishga ega bo'lgan bosh miya katta yarim sharlarining ayrim joylaridagi nerv faoliyatidan iborat". Bundan tashqari irodaviy harakatlar ongli harakatlar sifatida ikkinchi signallar tizimining faoliyati bilan bog'liqdir.

Shuni ta'kidlash kerakki, inson tomonidan ko'rsatilgan tashabbus, mustaqillikdan tashqari, har doim irodaning yana bir sifati - qat'iyat bilan bog'liq. Qat'iylik motivlar kurashida, o'z vaqtida va tez qaror qabul qilishda keraksiz ikkilanish va shubhalarning yo'qligidadir. Eng avvalo, qat'iyatlilik dominant motivni tanlashda, shuningdek, maqsadga erishish uchun adekvat vositalarni tanlashda namoyon bo'ladi. Qat'iylik amalga oshirishda ham namoyon bo'ladi qaror. Hal qiluvchi odamlar harakatlar va vositalarni tanlashdan harakatni amalga oshirishgacha tez va baquvvat o'tishlari bilan ajralib turadi.

Qat'iylikdan, ijobiy irodaviy sifatdan, qaror qabul qilishda shoshqaloqlik, harakatlarning o'ylamasligi bilan ajralib turadigan impulsivlikni ajratish kerak. Impulsiv odam harakat qilishni boshlashdan oldin o'ylamaydi, qilgan ishining oqibatlarini hisobga olmaydi, shuning uchun u ko'pincha qilgan ishidan pushaymon bo'ladi. Bunday odamning qaror qabul qilishdagi shoshqaloqligi, qoida tariqasida, uning qat'iyatsizligi, u uchun qaror qabul qilish juda qiyin va og'riqli jarayon ekanligi bilan izohlanadi, shuning uchun u imkon qadar tezroq undan xalos bo'lishga intiladi.

Insonda xulq-atvorning irodaviy sifatlarini rivojlantirish bir necha yo'nalishda amalga oshiriladi.

1. ixtiyorsiz psixik jarayonlarni ixtiyoriy jarayonlarga aylantirish;
2. shaxsning o'z xatti-harakati ustidan nazoratni egallashi;
3. shaxsning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.

Bu jarayonlarning barchasi ongli ravishda, Inson nutqni o'zlashtirgan va undan aqliy va xatti-harakatlarning o'zini o'zi boshqarishning samarali vositasi sifatida foydalanishni o'rgangan paytdan boshlab ongli ravishda boshlanadi.

Irodani rivojlantirishning yana bir yo'nalishi shundaki, inson ongli ravishda o'z oldiga tobora qiyinroq vazifalarni qo'yadi va etarlicha uzoq vaqt davomida sezilarli irodaviy harakatlarni qo'llashni talab qiladigan uzoqroq maqsadlarga erishadi.

Masalan, bir talaba o'z oldiga shunday qobiliyatlarni rivojlantirish vazifasini qo'yishi mumkin, ularning shakllanishi uchun u tabiiy moyilliklarga ega emas. Shu bilan birga, u kelajakda murakkab va obro'li faoliyat bilan shug'ullanishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yishi mumkin, uni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bunday qobiliyat zarur.

Iroda tushunchasida biz chidamlilik va irodaning qat'iyatligini ajratib ko'ramiz, ular baquvvat faoliyat insonning maqsadga erishishga intilayotgan hayotining uzoq davrlarini qamrab olishi bilan tavsiflanadi. Tartibsizlik va nomuvofiqlikdan farqli ravishda printsiptial izchillik va irodaning doimiyligini farqlash kerak. Bu asosiy ketma-ketlik shundan iboratki, insonning barcha harakatlari uning hayotining yagona asosiy tamoyilidan kelib chiqadi, unga inson ikkinchi va ikkinchi darajali hamma narsani bo'ysundiradi.

irodaning tanqidiyligini farqlash, uning oson taklif qilinishi va o'ylamasdan harakat qilish tendentsiyasiga qarshi. Bu xususiyat ularning barcha harakatlarini chuqur o'ylash va o'z-o'zini tanqidiy baholashdadir. Bunday odamni o'zi tomonidan qabul qilingan xatti-harakatlar chizig'ini o'zgartirishga faqat asosli dalillar bilan ishonitirish mumkin. Motivlar kurashida keraksiz

ikkilanishning yo'qligi, tezkor qaror qabul qilish va ularni dadil amalga oshirishdan iborat bo'lgan qat'iylikni ajratib ko'rsatish.

Iroda o'zining shaxsiy, individual intilishlarini jamoa irodasiga, shaxs mansub bo'lgan sinf irodasiga bo'ysundira olish qobiliyati bilan tavsiflanadi.

Insonda irodaning rivojlanishi quyidagi harakatlar bilan bog'liq:

1. ixtiyorsiz psixik jarayonlarni ixtiyoriy jarayonlarga aylantirish;
2. shaxs tomonidan o'z xatti-harakatlari ustidan nazoratni olish;
3. shaxsning irodaviy fazilatlarini rivojlantirish;
4. shuningdek, inson ongli ravishda o'z oldiga tobora qiyinroq vazifalarni qo'yishi va uzoq vaqt davomida sezilarli ixtiyoriy sa'y-harakatlarni talab qiladigan ko'proq va uzoqroq maqsadlarga intilishi bilan.

Iroda - bu insonning to'siqlarni yengib o'tish, maqsadga erishish qobiliyatidir. Xususan, u xarakter, maqsadlilik, qat'iyatlilik, jasorat kabi fazilatlarda namoyon bo'ladi. Ushbu xarakter xususiyatlari ijtimoiy foydali va jamiyatga zid maqsadlarga erishishga yordam berishi mumkin.

Xulosa

Butun jahonda insonlarning o'z imkoniyatlaridan samarali foydalanishi, biror faoliyatga qat'iylik bilan kirishishi qiynchiliklarga va to'siqlarga qaramasdan mazkur ishni amalga oshirishda shijoat ko'rsatishi, tirishqoqlik va tashabbuskorlikni namoyon etishi bu har bir shaxsning irodasi mustahkamligidan dalolat beradi.

Iroda uchun irodaviy xatti-harakatlar motevasiyasi muhim ahamyat kasb etadi. Xuddi shu bois irodaning negizini shaxsning xatti-harakatlariva ishlarning ko'lamli, rang-barang xususiyatlari o'zlashtirilishiga turtki bo'ladi. Insonlarda xulq-atvorni ixtiyoriy tartibga solishni takomillashtirish ularning umumiy intellektual rivojlanishi, motivatsion va shaxsiy aks ettirishning paydo bo'lishi bilan bog'liq. Shuning uchun Insonning irodasini uning umumiy psixologik rivojlanishidan ajratilgan holda tarbiyalash amalda mumkin emas. Aks holda, shubhasiz ijobiy va qimmatli shaxsiy fazilatlar sifatida iroda va qat'iyatlilik o'rniga ularning antipodlari paydo bo'lishi va o'z o'rnini topishi mumkin: masalan, maqsadga erishish yo'lida duch keladigan to'siqlarni engib o'tish qobiliyatidan iborat qaysarlik, shiddatlilik yoki iroda kuchi.

Xullas ko'zguga nazar solganimizda tashqi ko'rinishimizda qanday o'zgarisg bo'lsa, aqliy faoliyatimizda ham xuddi shunday o'zgarish hosil bo'ladi. Biz bu jarayonda har kuni o'z-o'zinimizni ham jismonan ham ruhan tarbiyalamog'imiz lozim. Mana shu tarbiya jarayonida ham irodaning o'z ahamyati, o'z o'rni bor. Bir so'z bilan aytganda bu holatdan chiqishimiz,

yangi hayot boshlashimiz, teran fikrlay olishimiz, qalban pok bulmog'imiz uchun hayotimizda bo'ladigan har kungi yangi o'zgarishlar-u mashaqqatlarni yengmog'imiz uchun bizdan juda katta iroda talab qiladi. Ruhan sog'lom insongina o'zini hayotning pastu-u balandligi, og'ir-u yengilligiga qiyinchilik bilan bo'lsada tarbiya qila oladi.

REFERENCES

1. Maklakov A.G. Umumiy psixologiya. Sankt-Peterburg: 2008 yil - 583 b.
2. Rubinshtein S. L. Umumiy psixologiya asoslari. - Sankt-Peterburg: Pyotr, 1999 yil.
3. Plyin E. P. Iroda psixologiyasi. - Sankt-Peterburg: Peter, 2000. - 712 p.
4. Fedoseenkov A.V. Hayot falsafasi: ijtimoiy marginallikning ekzistensial jihati. - Rostov n / D, 2014. - 138 p.
5. Ғозиев Э.Ғ. Умумий психология. –Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти. 2010 й.
6. Умаров Б.М., Шойимова Ш.С., Рўзиева Д.И. Педагогика.Психология, Дарслик. Тошкент. 2019 й.
7. 2. G`.B.Shoumarov, I.O.Haydarov, N.A.Sog`inov Oila psixologiyasi Toshkent2015

MODERN SCIENCE
& RESEARCH